

T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES

Tartışma Metinleri

WPS NO/ __ / ____ - __

TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN HAYAT DIŞI SİGORTA
ŞİRKETLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİĞİNİN
ÖLÇÜLMESİ

Faruk YAVUZ¹

Ünal Halit ÖZDEN^{**}

¹ farukyavuz@aksigorta.com.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Sigorta ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

^{***} uozen@ticaret.edu.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi

Özet

Türkiye’de sigortacılık değer kazanmış ve oluşturduğu fon kaynağı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Değer kazanan sigorta sektörü aynı zamanda yoğun bir rekabet ortamında faaliyetlerini devam ettirmektedir. Yaşanan rekabet sonucunda; performans, verimlilik ve etkinlik gibi kavramlar büyük önem kazanmıştır. Performans, kurumların başarısını, diğer bir ifade ile hedeflerine ulaşma seviyesini, kaynaklarını ne kadar etkin ve verimli kullandığını belirleyen bir kavramdır. Performans değerlendirmesini yapabilmek için kullanılan yöntemlerden biri etkinlik analizidir. Etkinlik analizinde parametrik ve parametrik olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kurumların etkinlik analizinin yapılmasında kullanılan yöntemlerden biri olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye’de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin teknik etkinliğinin ölçülerek analiz edilmesidir. Çalışmada ilk olarak; sigortanın tanımı yapılmış, ikinci olarak; etkinlik kavramı, VZA ve kullanılacak model hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde; Türkiye’de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin VZA girdi yönelimli BCC modeli kullanılarak teknik etkinliği analiz edilmiş ve süper etkinlik modeli ile şirketlerinin etkinlik sıralamaları hesaplanmış ve incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Verimlilik, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi

Abstract

The purpose of this study, which is one of the institutions of the methods used in the conduct of efficacy analysis data envelopment analysis (DEA) and non-life operations in Turkey is analyzed by measuring the technical efficiency of insurance companies. First in the study; the definition of insurance has been made, secondly; information about the concept of effectiveness, DEA and the model to be used is given. In the third part; Input oriented DEA showing non-life insurance companies operating in Turkey BCC models were analyzed using technical efficiency and effectiveness sort of super efficiency model calculated and analyzed with the company.

Keywords: Insurance, Productivity, Efficiency, Data Envelopment Analysis

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinliğinin Ölçülmesi

Giriş

Sigorta sistemi, kişilerin ve kurumların can, mal ve ekonomik anlamda güvende hissetmeleri sağlayan aynı zamanda ülke ekonomisinde fon oluşturan önemli bir finansal sistemdir. Her bir sistemin kendine özgü hedefleri olduğu gibi sigorta sektörünün de hedefleri mevcuttur. Bunlar; teknik ve mali karlılık, büyüme, sürdürülebilir olma, müşteri memnuniyeti, maliyetleri minimize etme, verimli ve etkin faaliyet gösterme olarak sıralanabilir. Bu doğrultuda, istenilen hedefe ulaşılmış olmanın performans ölçülerinin hesaplanması ve analizi gerekecektir. Performans ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden biri de etkinlik analizidir.

Etkinlik, kullanılan girdiler ile olabilecek maksimum çıktıyı üretme başarısı olarak tanımlanabilir. Etkinlik analizi, kurumların belirlemiş oldukları hedeflere harcamış oldukları çabalar sonucunda, bu hedefleri ne ölçüde gerçekleştirdiklerini gösteren performans ölçüm yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin Veri Zarflama Analizi yöntemi, BCC girdi yönelimli modeli kullanılarak teknik etkinliğinin ölçülerek analiz edilmesidir.

1. Sigortanın Tanımı

Sigorta, benzer ya da aynı olan muhtemel risklerin gerçekleşmesi sonucunda, oluşabilecek

zararları gidermek amacıyla, belirli bir ücret (prim) karşılığında bu risklerin teminat altına alındığı güvence sistemidir (Rohrbeck, 1933).

Sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde, oluşacak hasarlarda sigortalıları tazmin etmeyi, diğer maddi menfaatler sağlamayı ya da risk ile ilişkili ek hizmetler sunmayı kabul eden sigorta şirketlerinin belirli bir prim karşılığında bu riskleri transfer etmesi olarak tanımlanmaktadır (Rejda & Mc Namara, 2014).

Daha detaylı bir tanım yapmak gerekirse, Sigorta (Kahya et al., 2015);

- Belirlenmiş olan bir ücret (prim) karşılığında,
- Kişi ve kurumların maddi değer ve menfaatlerinin,
- Sigorta kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde, önceden tanımlanmış tesadüfi risklerin gerçekleşmesi sonucunda oluşacak maddi hasarlarını,
- Aynı ya da benzer risklerin tehdidi altında bulunan kişi ya da kurumları bir araya getirerek,
- Belirlenen değer üzerinden ve gerçekleşen hasar oranında tazmin eden,
- Sosyal ve ekonomik kayıpları dağıtan ve önleyen,
- Yatırımlara yönlendirilen fonları ile ekonomiye kaynak yaratan sistemler bütünüdür.

2. Etkinlik Kavramı ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi

Bu bölümde etkinlik kavramı ve sınıflandırılması, Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ve kullanılan modeller hakkında bilgi verilecektir.

2.1. Etkinlik Kavramı

Etkinlik, işletmelerin belirlemiş oldukları hedeflere harcamış oldukları çabalar sonucunda, bu hedefleri ne ölçüde gerçekleştirdiklerini gösteren performans ölçütüdür.

Ekonomi bilimine göre etkinlik, minimum çaba ya da maliyet ile maksimum sonuç elde etme kapasitesi olarak tanımlanırken, organizasyonel anlamda etkinlik, girdi-çıkıtı sistemi aracılığı ile işlerin en doğru şekilde yapılması olarak tanımlanmaktadır (Kecek, 2010, s.32).

Etkinlik, kullanılan uygun girdiler ile ulaşılan maksimum çıktıyı sağlayan en iyi kullanımı tanımlamaktadır. Maksimum çıktı seviyesini elde etmek ya da bu seviyeye yaklaşmak, üretim birimlerinin etkin kullanılmasına bağlıdır. Kaynakların etkin kullanılmış olması başarının

göstergesidir. Etkinlik, çıktılar sabit kalırken girdilerin en aza indirilmesi ya da girdiler sabit tutulurken çıktılarının maksimize edilmesi veya her ikisinin kombinasyonu halinde arttırılabilir (Dinc & Haynes, 1999). Oluşan bu kombinasyon sonucunda, seçilen girdiler ile oluşacak çıktılarını teknik olarak üretmenin mümkün olması gerekmektedir (Ray, 2004, s.12) Bu durumda etkinlik, çıktılarının üretilmesinde kullanılan kaynakların optimal derecesini belirlemektedir. Bu özelliğinden dolayı, toplam performansın yansıtılmasını sağlamaktadır. Genel olarak işletmelerin uzun dönem hedefleri ile ilgilenmektedir (Dinçer, 2011, s.45)

2.2. Etkinliğin Sınıflandırılması

Çalışmanın bu bölümünde ölçümü yapılacak olan teknik etkinlik ve ölçek etkinlik çeşitleri hakkında bilgi verilecektir.

2.2.1. Teknik Etkinlik

Teknik etkinlik, bir üretim sürecinde mevcut teknolojiler ile belirli bir girdi kullanarak maksimum çıktının elde edilmesi ya da belirli bir çıktının minimum girdi kullanılarak üretilmesi başarısı olarak ifade edilmektedir. KVB'nin mevcut imkanlarıyla olabilecek en yüksek çıktıyı üretmedeki azimliliği ve kapasitesi olarak ta tanımlanmaktadır (Avkıran, 2001). KVB'lerin teknik etkinliğinden söz edebilmek için üretim sınırlarının üzerinde yer almaları gerekmektedir. Üretim sınırının altında kalmaları durumunda görece olarak kaynaklarını gereksiz harcadıkları ifade edilebilir (Cook, Kress, & Seiford, 2016). Teknik etkinlik, girdi yönünden ve çıktı yönünden ölçülmesi mümkün olan, yapısı, net sonuçlar verebilmesi ve hesaplamaya daha uygun olmasıyla, performans ölçümleri açısından önemli ve yaygın bir konuma gelmiştir.

2.2.2. Ölçek Etkinlik

Ölçek, tüm girdilerin sabit olmadığı durumda işletmelerin belirli bir zaman süresinde gerçekleştirmiş oldukları çıktı miktarı olarak tanımlanabilir. Ölçek etkinliği, çıktı/girdi oranının büyük olmasına dayanmaktadır. Uygun ölçekte üretim yapılmasında gösterilen başarı ve en verimli ölçek büyüklüğüne yakınlık olarak ifade edilmektedir (Färe & Grosskopf, 1985). Etkinliğin arttırılmasında en önemli unsur, herhangi bir üretim birimi için, maliyetlerin minimize edilmesi, amacına en yüksek katkıyı yapacak toplam çıktı düzeyinin belirlenmiş olmasıdır (Karahana & Özgür, 2009, s.45).

Bir üretim sürecinde girdilerin belirli bir miktar artırılması sonucunda, çıktılardaki artış girdilerdeki artış oranından fazlaysa ölçeğe göre artan getiri, çıktılardaki artış girdilerdeki artıştan azsa ölçeğe göre azalan getiri ve çıktılardaki artış miktarı girdilerdeki artış miktarı kadarsa ölçeğe göre sabit getiriden bahsedilebilir (Zelenyuk, 2014).

2.3. Veri Zarflama Analizi (VZA)

Veri Zarflama Analizi, (VZA) ürettikleri mal ya da hizmet birbirine benzer olan karar verme birimlerinin, etkinliklerinin görelî ölçülmesi amacıyla, ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında geliştirilmiş, parametrik olmayan bir etkinlik ölçme yöntemidir (Yolalan, 1993, s.27) VZA, her bir karar verme biriminin görelî etkinliğini, gözlemlenen girdi ve çıktıları kullanarak ağırlıklı çıktıların ağırlıklı girdilere oranını hesaplayarak belirlemektedir (Başkaya & Akar, 2005). Veri zarflama analizi, çok sayıda girdi ve çıktının olduğu farklı ölçü birimlerine sahip KVB arasında ölçüm yapılmasının zor olduğu, görelî etkinliklerini ölçmeyi hedefleyen, parametrik olmayan matematiksel programlama tabanlı, geçerli ve anlamlı sonuçlar üreten bir etkinlik ölçme yöntemidir (Baysal, Uygur, & Toklu, 2004).

Veri zarflama analizinin temeli, benzer yapıdaki KVB'nin gözlemlenen girdi ve çıktıları esas alınarak görelî teknik etkinliklerinin değerlendirmeye tabi tutulması ile oluşmaktadır. Diğer istatistiksel yöntemler, merkeze eğilim yaklaşımı ile üreticileri ortalama bir üreticiye göre değerlendirirken, VZA her bir üreticiyi yalnızca en iyi üreticiyle karşılaştırmaktadır (Kecek, 2010, s.55) Veri zarflama analizi yönteminin başarılı olmasının en önemli nedeni, amaca odaklanan bir teknik olmasıdır. Bu amaç KVB'lerin performansını değerlendirmektir. Gözlem yapılan karar birimleri ile ilgili verilerle, gözlemsel ve etkin bir sınır belirlemektedir. Herhangi bir karar birimi, bu sınır üzerinde ise etkin, üzerinde değilse etkin olmayan bir karar birimi olarak ifade edilmektedir. VZA, etkin olmayan karar birimleri için referans olacak karar birimlerinin belirlenmesini, çeşitli önerilerin getirilmesini ve hedef olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Etkin olmayan bir karar biriminin bulunabilmesi için, karar birimini dairesel olarak etkinlik sınırına yaklaştırmak gerekmektedir (Korhonen, 1997).

2.4. Veri Zarflama Analizi Modelleri

Etkinlik ölçümünde kullanılan, parametrik olmayan, matematiksel programlama tabanlı VZA yöntemi, birden çok modelle ifade edilebilecek şekilde bir yöntemler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.

Yapılacak etkinlik ölçümünde kullanılan VZA yöntemi modelleri Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) Modeli ve Banker, Charnes ve Cooper (BCC) Modeli olup, bu modeller girdi ve çıktı yönelimli olmak üzere iki farklı şekilde kurulabilmektedir. Girdiler üzerindeki kontrolün yok ya da az olması durumunda çıktı yönelimli bir model; çıktılar üzerindeki kontrolün yok ya da az olması durumunda girdi yönelimli bir model kullanılmalıdır. Girdi yönelimli modellerde; mevcut çıktıların üretilmesi adına en az girdinin kullanılarak üretim yapılmasına, çıktı yönelimli modellerde ise mevcut girdiler ile en fazla çıktının üretilmesine çalışılmaktadır (Dinc & Haynes, 1999).

Bu çalışmada BCC modeli kullanılacağından yalnızca bu model üzerinde durulacaktır.

2.4.1. Banker, Charnes ve Cooper (BCC) Modeli

1984 yılında Banker, Charnes ve Cooper tarafından geliştirilen BCC modeli, CCR modelinden farklı olarak, ölçeğe göre değişken getirili sistemlerin etkinliklerinin ölçülmesini sağlamaktadır. BCC modeli, sabit getiri varsayımı altında oluşturulmuş olan CCR modelindeki λ_j değerinin toplamını 1 olarak değiştirilmesiyle oluşturulmuştur (Yıldız, 2006) Bu değişim aşağıda belirtilen denklem ile ifade edilmekte olup, CCR modeline ikincil dışbükeylik (dualine konvekslik) kısıtının eklenmesi olarak tanımlanmaktadır.

$$\sum_{j=1}^n \lambda_{jk} = 1$$

Bu kısıtın eklenmesi neticesinde KVB'lerin ölçeğe göre getiri türleri de belirlenebilmektedir. Bu durumda; bir KVB için hesaplanan λ_j değerinin toplamı 1'den büyükse KVB ölçeğe göre azalan getiriye, 1'den küçükse ölçeğe göre artan getiriye ve 1'e eşitse ölçeğe göre sabit getiriye faaliyet gösterdiği anlamı taşımaktadır. (Özden, 2008).

BCC modeline ait girdi ve çıktı yönelimli birincil ve ikincil formlarının gösterildiği tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 2. BCC Modelleri

Girdi Yönelimli BCC Modelleri		Çıktı Yönelimli BCC Modelleri	
Birincil	İkincil	Birincil	İkincil

$Enk \theta_k$ $\theta_k X_{ik} - \sum_{j=1}^n \lambda_{jk} X_{ij} \geq 0$ $\sum_{j=1}^n \lambda_{jk} Y_{rj} \geq Y_{rk}$ $\sum_{j=1}^n \lambda_{jk} = 1$ $\lambda_{jk} \geq 0$	$Enb \sum_{r=1}^s u_r Y_{rk} - u_k$ $\sum_{r=1}^s u_r Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_i X_{ij} - u_k \leq 0$ $\sum_{i=1}^m v_i X_{ik} = 1$ $u_r, v_i \geq \varepsilon > 0, u, v \text{ serbest}$	$Enb Z_k$ $Z_k Y_{rk} - \sum_{j=1}^n \eta_{jk} Y_{rj} \leq 0$ $\sum_{j=1}^n \eta_{jk} X_{ij} \leq X_{ik}$ $\sum_{j=1}^n \eta_{jk} = 1$ $\eta_{jk} \geq 0$	$Enk \sum_{i=1}^m v_i X_{ik} - v_k$ $-\sum_{r=1}^s u_r Y_{rj} + \sum_{i=1}^m v_i X_{ij} - v_k$ $\sum_{i=1}^m v_i Y_{rk} = 1$ $u_r, v_i \geq \varepsilon > 0, v_k \text{ serbest}$
---	--	---	---

3. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin VZA ile Etkinliğinin Ölçülmesi

Bu çalışma ile ülkemizde sigorta sektöründe faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin VZA ile etkinlik ölçümü yapılacak olup, çıkan sonuçlar değerlendirilecektir. Çalışmada, sigorta sektörünün 2018 yılına ait finansal sonuçları ölçülecektir. Ölçüm, Microsoft Office Excel altında çalışan DEA-Solver programı ile yapılacaktır.

3.1. Karar Verme Birimlerinin Seçilmesi

Bu çalışmadaki KVB’ler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmış olan “2018 yılı Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor” başlıklı raporlardan alınmıştır. Raporda belirtilen yıla ait 37 adet hayat dışı sigorta alanında faaliyet gösteren sigorta şirketi bulunmaktadır.

VZA uygulanırken girdi ya da çıktı veri setlerinde negatif değer bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle verilerin pozitif yapılabilmesi adına, her bir çıktı veri setlerinde bulunan negatif değerlere, ilgili veri setindeki mutlak değeri en büyük olan negatif değer 1 fazlası, söz konusu çıktı setinde olan tüm değerlere eklenmiştir.

Tablo 3. 2018 Yılında Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerine Ait Veriler

Şirket Adı	Acent e Sayısı	Çalışa n Sayısı	Özsermay e	Cari Varlıklar	Cari Olmayan Varlıklar	Prim Üretimi	Teknik Kar/Zara r	Dönem Net Kar/Zara
------------	----------------------	-----------------------	---------------	-------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------

								r
AKSIGORTA	2654	648	717959	3440562	97099	341733 8	367906	227619
ALLIANZ	3728	1571	2487314	7841123	845132	580979 6	481453	562589
ANADOLU	2220	1288	1646206	7152456	751576	570135 5	502067	307574
ANKARA	761	113	186974	665227	12379	542166	26809	32578
ATRADIUS	8	25	14533	79593	5363	52811	-9196	-9788
AXA	2198	673	1082284	6464925	215563	337467 0	532238	371280
BEREKET	894	176	56344	496627	12410	417132	-27979	-28032
BNP PARIBAS C	4	13	116907	225678	53211	109071	12210	9705
CHUBB	20	42	94338	330126	1601	251337	21907	15789
COFACE	4	44	28167	100795	6404	95473	-5565	1195
CORPUS	322	41	12888	167883	773	157352	-5717	-5668
DOGA	1655	256	245533	1358311	14820	166870 8	-9670	64065
DUBAI STARR	199	89	54444	265376	1720	265569	-689	7044
ERGO	1428	322	205092	1196447	49978	765023	47089	18715
ETHICA	288	60	134596	894751	7391	999532	44254	34663
EULER HERMES	25	44	39656	90664	3674	83896	-5342	14507
EUREKO	369	607	653273	1766308	154299	152229 7	79125	44588
GENERALI	495	179	103707	376648	23338	259800	-4451	-15734
GROUPAMA	1709	368	527775	1683614	150660	134692 8	54090	57544
GULF	426	241	187669	568129	22226	501319	26657	40191
GUNES	1418	601	802284	1767165	843295	190740 7	25721	10871
HALK	659	244	375078	2304595	20959	175618 7	-19574	72925
HDI	1917	418	487694	2035251	63377	159268 9	58517	58152
KORU	689	113	22340	278233	6185	326739	27638	15064
MAGDEBURGER	10	31	16573	73997	2574	40017	-12724	-3875
MAPFRE	2191	806	682458	3308091	272860	264775 2	-42228	18767
NEOVA	2076	225	401424	1792157	19610	130519 4	132837	105832
ORIENT	672	69	27905	175984	14121	162093	-17715	-11067
QUICK	1532	43	83025	794344	96658	980272	62058	36393
RAY	1137	268	212172	849673	76976	906193	23319	28392
ŞEKER	663	67	75465	324844	20063	260661	12915	10745
SOMPO JAPAN	2164	612	1135823	3858926	63456	250917 1	266822	287778
TURK NIPPON	652	97	101986	598790	7883	603361	36087	29970
TURK P&I	9	20	14285	41267	622	53050	2210	5761
UNICO	1050	181	8343	609313	35191	599370	-93483	-117615
ZIRAAT	1	172	644128	1563225	24779	219675 5	319617	294718
ZURICH	164	276	311066	1167025	53348	691598	142059	80147

Kaynak: "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-2018 yılı Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor," 2019

3.2. Girdi ve Çıktıların Belirlenmesi

Sigorta şirketlerinin etkinliği VZA ile güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi için, yöntemin veri hatalarına ve değişkenlerin seçimine karşı aşırı hassas olduğu göz önünde bulundurulması aynı zamanda şirketlerin işleyiş biçimini en iyi şekilde ifade edecek girdi ve çıktı değişkenlerinin seçilmesi gerekmektedir. VZA ile ölçüm yapılabilmesi için KVB'lerin sayısı, analizde kullanılacak girdi ve çıktı sayısının toplamının en az iki ya da üç katı olması önerilmektedir. Çalışmada toplam 8 adet girdi ve çıktı değişkeni kullanılarak ölçüm yapılacak olup, 37 adet hayat dışı sigorta şirketi kendi içerisinde etkinliklerinin analiz edilecek olması yapılan öneriyi karşılamaktadır. Bu çalışma için belirlenmiş olan girdi ve çıktı değişkenleri Tablo 4.'de gösterilmiştir.

Tablo 4. Analizde Kullanılacak Girdi ve Çıktı Değişkenleri

Girdi	Çıktı
Acente Sayısı (Adet)	Prim Üretimi (TL)
Çalışan Sayısı (Adet)	Teknik Kar/Zarar (TL)
Özsermaye (TL)	Dönem (Mali) Net Kar/Zarar (TL)
Cari Varlıklar (TL)	
Cari Olmayan Varlıklar (TL)	

3.3. Kullanılacak Veri Zarflama Analizi Modelinin Belirlenmesi

Yapılacak olan etkinlik analizinde, girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesinin ardından analizde kullanılacak VZA modeli; teknik etkinlik değerine ulaşılabilmesi açısından ölçeğe göre değişken getiri varsayımına dayanan girdi yönelimli BCC modeli kullanılacaktır. Ayrıca bu aşamada, sigorta şirketlerinin ölçeğe göre getiri türleri ve etkin olmayan şirketlerin referans kümesini oluşturan etkin şirketlerde belirlenecektir.

3.4. Etkinlik Değerlerinin ve Sıralamasının Belirlenmesi

Sigorta şirketleri için VZA ile yapılan etkinlik ölçümünün ardından her bir karar birimi için 0 ve 1 arasında bir etkinlik değeri bulunacaktır. Etkinlik değeri 1'e eşit olan şirketler, en iyi gözlem kümesini oluştururken aynı zamanda etkinlik sınırını da oluşturmaktadır. Etkinlik değeri 1'den küçük olan şirketler görece olarak etkinsizdir ve bu değer şirketlerin etkinlik

sınırına olan uzaklığını temsil etmektedir.

Süper etkinlik modelleri ile etkin olan şirketler için hesaplanan süper etkinlik değeri en büyükten en küçüğe doğru sıralanarak etkin olan şirketler arasında da bir etkinlik sıralaması elde edilecektir.

3.5. Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin VZA ile Etkinliğinin Ölçülmesi

VZA ile yapılan teknik etkinlik ölçümü neticesinde, hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin etkinlik değerleri, etkinlik sırası, ölçeğe göre getiri türü ve etkin olamayan şirketlerin referans kümesi şirketleri Tablo 5.'te gösterilmiştir.

Girdi yönelimli BCC modellerinin çözümü sonucunda; 37 sigorta şirketinden 18'nin görece teknik etkin olduğu, 19'nun görece teknik etkin olmadığı saptanmıştır. Etkinlik değeri 1'in altında olan görece teknik etkin olamayan sigorta şirketleri; Ankara, Bereket, Ergo, Euler Hermes, Euroko, Genarali, Groupama, Gulf, Güneş, HDI, Magdaburger, Mafre, Neova, Orient, Ray, Şeker, Sompo Japan, Türk Nippon ve Zurich sigorta şirketleridir.

Tablo 5.'te görüldüğü gibi, görece teknik etkin olmayan sigorta şirketleri arasında etkinlik değeri en düşük şirket 0,5246 olan Ergo Sigorta iken; 19. Sırada yer alan etkinlik sınırına en yakın şirket Euler Hermes Sigorta şirketi'dir. Bunun yanı sıra, görece teknik etkin olan sigorta şirketleri arasında yapılan etkinlik sıralamasında (süper etkinlik modelleriyle tespit edilmiştir) görece toplam en etkin olan şirket Ziraat Sigorta'dır. Bu sıralama neticesinde; 2. sırada Unico, 3. sırada Türk P&I sigorta şirketleri en etkin olan şirketler olarak tespit edilmiştir.

Girdi yönelimli BCC modeli kullanılarak yapılan analizde, sigorta şirketlerinin ölçeğe göre getiri durumları da elde edilmiştir. Bu analize göre, girdi yönelimli BCC modeli ile elde edilen sonuçlar; sigorta şirketlerinin 2 tanesi ölçeğe göre artan getiriye, 10 tanesi ölçeğe göre azalan getiriye, 25 tanesi ölçeğe göre sabit getiriye sahip şirketlerdir.

Tablo 5. Hayat Dışı Branşlarda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Toplam Etkinlik, Teknik Etkinlik ve Ölçek Etkinlik Değerleri

Girdi Yönelimli BCC Modeli (Teknik Etkinlik)				
Hayat Dışı Sigorta Şirketleri	Teknik Etkinlik	Teknik Etkinlik Sırası	Ölçeğe Göre Getiri Türü	Referans Kümesi Şirketler
AKSIGORTA	1	5	D	
ALLIANZ	1	16	D	
ANADOLU	1	16	D	
ANKARA	0,6259	32	C	DOGA, ETHICA, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
ATRADIUS	1	13	I	
AXA	1	16	D	
BEREKET	0,7143	28	C	DOĞA, ETHICA, KORU, QUICK, TURK P&I
BNP PARIBAS CARDIF	1	6	C	
CHUBB	1	11	C	
COFACE	1	9	C	
CORPUS	1	7	C	
DOGA	1	12	C	
DUBAI STARR	1	14	C	
ERGO	0,5246	37	D	DOĞA, ETHICA, KORU, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
ETHICA	1	10	C	
EULER HERMES	0,9632	19	C	TURK P&I, ZIRAAT
EUREKO	0,6267	31	C	ETHICA, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
GENERALI	0,5247	36	C	QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
GROUPAMA	0,5927	35	C	QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
GULF	0,6527	30	C	KORU, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
GUNES	0,7683	26	C	TURK P&I, ZIRAAT
(Constant) C: Ölçeğe göre sabit getiri; (Increasing) I: Ölçeğe göre artan				

Tablo 5. (Devam) Hayat Dışı Branşlarda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Toplam Etkinlik, Teknik Etkinlik ve Ölçek Etkinlik Değerleri

Girdi Yönelimli BCC Modeli (Teknik Etkinlik)				Referans Kümesi Şirketler
Hayat Dışı Sigorta Şirketleri	Teknik Etkinlik	Teknik Etkinlik Sırası	Ölçeğe Göre Getiri Türü	
HALK	1	15	D	
HDI	0,610 1	34	C	DOGA, ETHICA, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
KORU	1	4	C	
MAGDEBURGER	0,866 9	21	I	ATRADIUS, TURK P&I
MAPFRE	0,807 6	25	D	AKSIGORTA, ANADOLU, ETHICA, ZIRAAT
NEOVA	0,711 3	29	D	AKSIGORTA, ETHICA, KORU, ZIRAAT
ORIENT	0,747 9	27	C	KORU, QUICK, TURK P&I
QUICK	1	8	C	
RAY	0,812 2	24	C	QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
ŞEKER	0,623 5	33	C	KORU, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
SOMPO JAPAN	0,820 2	23	D	AKSIGORTA, AXA, ZIRAAT
TURK NIPPON	0,857 2	22	D	DOĞA, ETHICA, KORU, QUICK, TURK P&I, ZIRAAT
TURK P&I	1	3	C	
UNICO	1	2	C	
ZIRAAT	1	1	C	
ZURICH	0,909 3	20	C	KORU, TURK P&I, ZIRAAT
(Constant) C: Ölçeğe göre sabit getiri; (Increasing) I: Ölçeğe göre artan				

3.6. Etkin Olmayan Sigorta Şirketlerinin Referans Gruplarının Belirlenmesi

VZA yönteminde etkin olmayan karar birimleri, etkin olan karar birimlerinin uyguladıkları yöntemleri uyguladığında, aynı etkinlik düzeyine ulaşabileceği varsayılmakta ve referans

kümeleri, etkin olmayan karar birimlerinin etkinliklerini arttırmak için yol gösterici olması sebebiyle önem arz etmektedir (Tezergil, 2018).

Etkin olmayan şirketlerin referans grupları, yine Tablo 5.'te gösterilmektedir. Etkinlik sıralamasında en sonda yer alan şirket ve etkinlik sınırına en yakın şirketin referans kümeleri hakkında yorum yapılacaktır.

Etkin olan şirketlerin referans kümeleri yine kendileridir. BCC modeli ile yapılan analizde, etkinlik sıralaması 19. sırada yer alan Euler Hermes Sigorta'nın referans kümesini; Ziraat ve Türk P&I sigorta şirketleri oluştururken, etkinlik sıralamasında son sırada yer alan Axa Sigorta'nın referans kümesini; Doğa, Ethica, Koru, Quick, Türk P&I ve Ziraat sigorta şirketleri oluşturmaktadır. Analiz sonucunda 17 kez Ziraat ve Türk P&I Sigorta'nın, 13 kez Quick Sigorta'nın referans şirketler olarak belirlendiği görülmüştür.

3.7. Etkin Olmayan Sigorta Şirketleri İçin Hedef Belirlenmesi

Tablo 6. Sigorta Şirketinin Hedef Değerlerine Ulaşabilmesi İçin BCC Girdi Yönelimli Modele Göre Girdi Değişkenlerinde Gerçekleşmesi Gereken Artış ve Azalışlar

Şirket	Acente Sayısı		Çalışan Sayısı		Özsermaye		Cari Varlıklar		Cari Olmayan Varlıklar	
	Hedef	PI(%)	Hedef	PI(%)	Hedef	PI(%)	Hedef	PI(%)	Hedef	PI(%)
ANKARA	284	-62,69	71	-37,41	11702 3	-37,41	416353	-37,41	7748	-37,41
BEREKET	639	-28,58	101	-42,82	40244	-28,58	354717	-28,58	8864	-28,58
ERGO	749	-47,54	92	-71,28	10758 6	-47,54	627627	-47,54	26217	-47,54
EULER HERMES	9	-64,97	25	-44,09	33345	-15,91	87325	-3,68	1353	-63,18
EUREKO	231	-37,33	117	-80,76	40940 7	-37,33	110694 8	-37,33	28933	-81,25
GENERALI	163	-67,13	30	-83,05	54420	-47,53	197644	-47,53	11612	-50,24
GROUPAMA	616	-63,96	95	-74,29	31280 7	-40,73	997862	-40,73	49503	-67,14
GULF	189	-55,71	50	-79,18	12248 5	-34,73	370798	-34,73	14506	-34,73
GUNES	2	-99,85	151	-74,80	55911 5	-30,31	135779 8	-23,17	21518	-97,45
HDI	1170	-38,99	173	-58,67	29753 2	-38,99	124166 2	-38,99	38665	-38,99
MAGDEBURGER	9	-13,31	22	-30,15	14367	-13,31	53955	-27,09	2191	-14,87
MAPFRE	1769	-19,25	461	-42,80	55112 1	-19,25	267146 0	-19,25	90619	-66,79
NEOVA	294	-85,83	112	-50,27	28554 2	-28,87	104482 8	-41,70	13949	-28,87
ORIENT	216	-67,81	33	-51,81	20871	-25,21	131627	-25,21	9128	-35,36

RAY	700	-38,44	61	-77,22	17231 8	-18,78	690073	-18,78	49157	-36,14
ŞEKER	231	-65,12	36	-46,04	47053	-37,65	202544	-37,65	12509	-37,65
SOMPO JAPAN	654	-69,79	297	-51,50	68958 8	-39,29	226738 5	-41,24	52047	-17,98
TURK NIPPON	430	-34,00	83	-14,28	87418	-14,28	513259	-14,28	6757	-14,28
ZURICH	149	-9,07	104	-62,31	28284 2	-9,07	736112	-36,92	12031	-77,45

Tablo 7. Sigorta Şirketinin Hedef Değerlerine Ulaşabilmesi İçin BCC Girdi Yönelimli Modele Göre Çıktı Değişkenlerinde Gerçekleşmesi Gereken Artış ve Azalışlar

Şirket	Prim Üretimi		Teknik Kar/Zarar		Dönem Net Kar/Zarar	
	Hedef	PI (%)	Hedef	PI (%)	Hedef	PI (%)
ANKARA	542166	0	12968 9	7,81	16350 6	8,86
BEREKET	417132	0	11926 5	82,07	13558 0	51,34
ERGO	765023	0	14057 3	0	15906 8	16,68
EULER HERMES	117923	40,56	10530 1	19,47	13212 3	0
EUREKO	152229 7	0	29738 0	72,29	30317 1	86,91
GENERALI	259800	0	11847 0	33,06	14169 7	39,08
GROUPAMA	134692 8	0	25623 5	73,63	25996 8	48,42
GULF	501319	0	15359 4	27,85	17313 3	9,71
GUNES	190740 7	0	37025 8	210,6 1	37333 0	190,5 6
HDI	159268 9	0	18588 9	22,29	23057 1	31,18
MAGDEBURGER	52970	32,37	91917	13,82	11822 8	3,95
MAPFRE	264775 2	0	35362 2	589,9 2	28268 7	107,2 8
NEOVA	130519 4	0	22632 1	0	23371 8	4,60
ORIENT	162093	0	10368 1	36,84	12701 0	19,20
RAY	906193	0	18679 7	59,92	19546 6	33,87
ŞEKER	260661	0	11672 9	9,71	13877 5	8,11
SOMPO JAPAN	250917 1	0	43748 1	21,42	40539 3	0

TURK NIPPON	603361	0	12957 1	0	14872 9	0,78
ZURICH	101907 1	47,35	23554 3	0	24776 9	25,29

Görelî toplam etkinlik analizine göre, BCC girdi yönelimli model ile yapılan analiz neticesinde, etkin olmayan şirketler için belirlenen hedefler ve potansiyel iyileştirme (PI) oranları Tablo 6. ve Tablo 7.'de gösterilmektedir.

Etkin olmayan sigorta şirketlerinin, referans gruplarında ki şirketlere göre girdi ve çıktı değişkenlerinde yapılması gereken potansiyel iyileşme yüzdelerine ait açıklamalar; şirket bazında açıklamak uzun süreceğinden ve birbirine benzer şekilde yapılacağından yalnızca etkinlik sıralamasında en son sırada yer alan Ergo Sigorta ve etkinlik sınırına en yakın olan Euler Hermes Sigorta şirketleri değerlendirilmiştir. Potansiyel iyileşme oranı 0 olan değişkenler için herhangi bir iyileştirme yapmaya gerek olmadığından yorum yapılmamıştır.

Ergo Sigorta'nın Girdi yönelimli BCC modeline göre; girdi değişkenleri olan Acente Sayısı, Özsermaye, Cari Varlıklar, Cari Olmayan Varlıklar %47,54, Çalışan Sayısı %71,28 azaltılırsa; çıktı değişkenleri olan Dönem Net Kar %16,68 arttırılırsa,

Euler Hermes Sigorta'nın Girdi yönelimli BCC modeline göre; girdi değişkenleri olan Acente Sayısı %64,97, Çalışan Sayısı %44,09, Özsermaye %15,91, Cari Varlıklar %3,68 Cari Olmayan Varlıklar %63,18 azaltılırsa; çıktı değişkenleri olan Prim Üretimi %40,56, Teknik Kar %19,47 arttırılırsa referans kümesindeki şirketler gibi toplam etkin hale gelecektir.

Sonuç ve Değerlendirme

Sigorta sektörü ile faaliyet gösterdiği ülkenin gelişmişlik düzeyi büyük ilişki içerisinde. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlama potansiyeli olan sigorta sektörünün gelişmesi, ülke ekonomisinin gelişmesi için tetikleyici bir unsur oluşturmaktadır. Bu güce sahip olan sigorta sektörünün, bu çalışma ile etkinliğinin analiz edilmesi ve sektörde faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerin hangi iyileştirmeleri yapmaları gerektiği belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çok girdi ve çok çıktılı değişkenlere sahip ve faaliyet alanları benzer olan kurumların etkinlik analizinde kullanılan veri zarflama analizi ile ölçüm yapılmıştır. VZA, sektördeki şirketleri birbirleriyle karşılaştırma olanağı sağlamış ve etkin olmayan şirketlerin etkin şirketlere göre yapmaları gereken iyileştirmeleri belirlemiştir.

Bu çalışma ile Türkiye’de 2018 yılında faaliyet göstermiş 37 tane hayat dışı sigorta şirketinin görelî teknik etkinlikleri analiz edilmiş ve incelenmiştir.

Girdi yönelimli BCC modeliyle hesaplanan görelî teknik etkinlik değerlerine göre; 37 hayat dışı sigorta şirketinden 18’nin görelî teknik etkin olduğu, 19’nun görelî teknik etkin olmadığı saptanmıştır. Görelî teknik etkin olmayan sigorta şirketleri; Ankara, Bereket, Ergo, Euler Hermes, Euroko, Genarali, Groupama, Gulf, Güneş, HDI, Magdaburger, Mafre, Neova, Orient, Ray, Şeker, Sompo Japan, Türk Nippon ve Zurich sigorta şirketleridir.

Görelî teknik etkin olmayan sigorta şirketleri arasında etkinlik değeri en düşük şirket 0,5246 olan Ergo Sigorta iken; 19. Sırada yer alan etkinlik sınırına en yakın şirket Euler Hermes Sigorta şirketi’dir. Süper etkinlik modelleriyle tespit edilen görelî toplam en etkin olan ilk 3 şirket Ziraat Sigorta, Unico ve Türk P&I sigorta şirketleridir. 2018 yılında hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin %49’nun teknik etkin olduğu görülmüştür.

Girdi yönelimli BCC modeli kullanılarak yapılan analizde, sigorta şirketlerinin ölçeğe göre getiri durumları da elde edilmiştir. Bu analize göre elde edilen sonuçlar; sigorta şirketlerinin 2 tanesi ölçeğe göre artan getiriye, 10 tanesi ölçeğe göre azalan getiriye, 25 tanesi ölçeğe göre sabit getiriye sahip şirketlerdir.

Çalışmada, etkin olmayan şirketlerin hangi şirketleri referans alabileceği ve girdi-çıkıtı değişkenlerinde yapmaları gereken değişiklikler belirtilmiştir. Bu değişikliklerin göz önünde bulundurulması ve şirketlerin kaynaklarını etkin kullanmaları sonucunda etkin olmayan şirketler etkinlik sınırına ulaşabileceklerdir.

Kaynakça

- Avkıran, N. K. (2001). Investigating Technical and Scale Efficiencies of Australian Universities Through Data Envelopment Analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 35(1), 57–80. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0038-0121\(00\)00010-0](https://doi.org/10.1016/S0038-0121(00)00010-0)
- Başkaya, Z., & Akar, C. (2005). Sigorta Şirketlerinin Satış Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)*, (15), 37–51.

- Baysal, M. E., Uygur, M., & Toklu, B. (2004). Veri Zarflama Analizi ile TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması. *Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 19(4), 437–442. <https://doi.org/10.17341/gummfd.05976>
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. *European Journal of Operational Research*, 2, 429–444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)
- Cook, W. D., Kress, M., & Seiford, L. M. (2016). Data Envelopment Analysis in the Presence of Both Quantitative and Qualitative Factors. *The Journal of the Operational Research Society*, 47(7), 945–953.
- Dinc, M., & Haynes, K. E. (1999). Sources of regional inefficiency An integrated shift-share, data envelopment analysis and input-output approach. *The Annals of Regional Science*, 33(4), 469–489. <https://doi.org/10.1007/s001680050116>
- Dinçer, S. E. (2011). *Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü*. İstanbul: Der Yayınları.
- Färe, R., & Grosskopf, S. (1985). A Nonparametric Cost Approach to Scale Efficiency. *The Scandinavian Journal of Economics*, 87(4), 594–604. <https://doi.org/10.2307/3439974>
- Kahya, M., Akbay, O. S., Akın, F., Ateşoğlu, N., Bahar, E., Canbaz, M., ... Yurtsever, H. (2015). *Sigortacılık*. (F. Kaya, Ed.) (5th ed.). İstanbul: Beta.
- Karahan, A., & Özgür, E. (2009). *Hastanelerde Performans Yönetim Sistemi ve Veri Zarflama Analizi*. Ankara: Nobel Yayan Basım.
- Kecek, G. (2010). *Veri Zarflama Analizi / Teori ve Uygulama Örneği*. Ankara: Siyasal Kitap Evi.
- Korhonen, P. (1997). *Searching the Efficient Frontier in Data Envelopment Analysis. Interim Report, International Institute for Applied Systems Analysis Publishing, Austria*. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0843-4_24
- Özden, Ü. H. (2008). Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye'deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 37(2), 167–185.

- Ray, S. C. (2004). *Data Envelopment Analysis : Theory and Techniques for Economics and Operations Research*. Cambridge: UK: Cambridge University Press.
- Rejda, G. E., & Mc Namara, M. J. (2014). *Principles of Risk Management and Insurance*. (D. Battista, Ed.), *Principles of Risk Management and Insurance* (12th ed.). Pearson Education. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Rohrbeck, W. (1933). Was ist Versicherung? *Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Published by : Mohr Siebeck GmbH & Co . KG Stable, 94* (3), 463–466. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/40746694>
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı-2018 yılı Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor. (2019). Retrieved December 12, 2019, from <https://www.hmb.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-raporlari>
- Tezergil, S. A. (2018). Veri Zarflama Analizi ile Türk Sigorta Sektörünün Elementer Branşlarda Değerlendirilmesi - Evaluation of Turkish Insurance Sector in Non-Life Insurance With Data Envelopment Analysis. *Journal of Business Research - Turk, 10*(1), 342–357. <https://doi.org/10.20491/isarder.2018.384>
- Yıldız, A. (2006). Yatırım Fonları Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61*(2), 211–234. Retrieved from <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/441/4954.pdf>
- Yolalan, R. (1993). *İşletmelerarası Görelî Etkinlik Ölçümü*. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları; 483.
- Zelenyuk, V. (2014). Scale Efficiency and Homotheticity: Equivalence of Primal and Dual Measures. *Journal of Productivity Analysis, 42*(1), 15–24. <https://doi.org/10.1007/s11123-013-0361-z>

